

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peerp:1070589>

MUTAXASSISLIK FANLARINI MODULLI TIZIM ASOSIDA O'QITISH TEXNOLOGIYASI

Almardonova Mohichehra Faxriddinovna – 51- umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchisi
Манзил:100062, Jarqurg'on t. Dustlik ko'chasi, 43 uy. 51- umumiy o'rta ta'lim maktab,

Тел. +99899 671 56 89, mfalmardonova@gmail.com

Annotasiya: Bugungi kunda mutaxassislik fanlarini modulli o'qitish talabalarning ijodiy va mustaqil faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan. Modulli o'qitish uslubiga asosan fan bo'yicha o'quv dasturi alohida modul birliklariga yani modullarga ajratilib, algortm asosida quriladi. Mutaxassislik fanlaridan tuziladigan modul dasturi nazorat ish variantlarini, topshiriqlarni, sifatiy va hisoblash masala matnlari, laboratoriya va amaliy ishlarini oz ichiga qamrab oladi.

Kalit sozlar: Modulli oqitish, Oliy talim, pedagogik tadqiqotlar, funksional tizim, texnologiyalar.

Oliy talimda mutaxassislarni tayyorlash muammosini hal etish yollaridan biri mazmuni va tuzilishi jihatdan mutlaqo yangi bolgan talim texnologiyalarini ishlab chiqish asosida talim jarayonini tashkil etish hisoblanadi.

Bu esa Oliy talimda tizimida pedagogik tadqiqotlar otkazish hamda oqitishning yangi metod va samarali yollarini aniqlashni taqozo etadi. Bunday ilmiy izlanishlarning natijasi olaroq , Oliy talimda mutaxassislar tayyorlashning modul tizimi yuzaga keldi.

Modul-moduls termini lotincha bolib, olcham, malum bolak, hajm degan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecp:1070589>

manoni anglatadi. Modul–maʼlum taʼmoyillarga tayanib bir-bir necha fundamental oʻquv predmetlarini oʻrganishga yoʻnaltirilgan va oʻquv materialini mantiqiy tugallangan birligidir. Modulli taʼlim texnologiyasi funksional tizimning umumiy: neyrofiziologik taʼlim va pedagogik–psixologik nazariyasidan kelib chiqadi. Modulli taʼlim muammosiga bagʻishlab yozilgan davriy nashrlardagi maqolalar, uslubiy adabiyotlar etarli emas. Ularni oʻrganish modulli oʻqitish nazariyasining umumiy qoidalarini shakllantirishga imkon beradi va bularga tayangan holda halq taʼlimi tizimida modulli oʻqitishda foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilish mumkin. Modulli taʼlim texnologiyasi taʼlim oluvchiga oʻqituvchi rahbarligida qoʻyilgan maqsadni maqsadni amalga oshirish uchun avvaldan belgilangan maqsadli harakatlar dasturi: axborot banki, qoyilgan didaktik maqsadlarga erishish uchun metodik korsatmalarni oz ichiga olgan individual dastur asosida mustaqil ishlashga imkon beradi. Bunda pedagogning vazifasi axborot nazoratdan, maslahat- tartibga soluvchiga ozgarishi mumkin. Modulli taʼlim prinsipial jihatdan boshqa tizimlardan quyidagicha farqlanadi:

oʻrganishning mazmuni tugallangan, mustaqil modul koʻrinishida boʻladi;
pedagogik va talabning oʻquv jarayonidagi munosabati tamomila yangi asosida amalga oshiriladi, yaʼni oʻquvchi oʻquv tizimining shaxsiy va anglash qobiliyatini hisobga olgan holda oʻqituvchi bilan modul yordamida aniq bir malaka darajasida faoliyat olib boradi;

modulli oʻqitish oʻquv jarayonida oʻqituvchi va talaba orasida subʼjekt-subʼket oʻzaro munosabatini oʻrnatishni qatʼiy talab qiladi. Har bir taʼlim tizimi oʻzining jarayonlarini tashkil qilish usuliga ega boʻlib, aniq bir umumiy va maxsus taʼmoyillariga asoslanadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Mutaxassislik fanlarini modulli o‘qitish talabalarning ijodiy va mustaqil faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan. Modulli oqitish uslubiga asosan fan boycha oquv dasturi alohida modul birliklariga yani modullarga ajratilib, algortm asosida quriladi. Mutaxassislik fanlaridan tuziladigan modul dasturi nazorat ish variantlarini, topshiriqlarni, sifatii va hisoblash masala matnlari, laboratoriya va amaliy ishlarini oz ichiga qamrab oladi. Bu usulga asosan, darsning oquv vazifalarini talabalar koproq mustaqil ravishda bajarishga harakat qilishlari kerak, bunday yonalishni tashkil etish uchun har bir modulni o‘rganishda o‘ziga xos uslubni qo‘llab grafosukturalar, texnik ma’lumotlar va aniqlangan kattaliklarni tasvirlovchi jadvallar, sxemalar, alohida belgilar tayyorlanadi.

Mutaxassislik fanlaridan o‘quv jarayonini modul asosida rejalashtirishda qo‘yidagi ketma-ketlik asosida amalga oshiriladi.

Modul nomi:

Modul birligining nomi:

Modul maqsadi:

Natijalar: a) biladilar b) uddalaydilar

III. Modul mazmuni:

IV. Tayanch bilimlar:

O‘quv axboroti:

Foydalaniladigan adabiyotlar

Taʼlim berish vositalari va jihozlar

Talabalarning mavzu bo‘yicha olgan bilim va malakasini baholash

Baholash mezoni

Modul asosida taʼlim berishda o‘qituvchining vazifasi anʼanaviy uslubga nisbatan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bir muncha farqlanadi. Masalan, taʼlim jarayoni rejalashtiriladi, modul birliklari mazmuni aniqlanadi, modul dasturi va didaktik vositalar kompleksini tayyorlaydi, talabalarga topshiriqlarni bajarishi yuzasidan maslahatlar beradi, nazorat testlarini tayyorlaydi, baholash mezonlarini ishlab chiqadi. Mutaxassislik fanlarini modulli oʻqitishda oʻqituvchidan koʻp mehnat va ijodiy faoliyat talab qilinadi.

CHunki, oʻqituvchi har bir darsga tayyorlanar ekan talabalarni mustaqil va individual ishlashlarini taʼminlash uchun har xil darajadagi topshiriqlar varianti, test savollari, tarqatma materiallari va savollar tizimini puxta oʻylangan reja asosida tuzib chiqishi lozim. Bu esa oʻqituvchidan katta mehnat va pedagogik mahoratni talab etadi.

SHunday qilib, Oliy taʼlimda taʼlimning anʼanaviy metodlari bilan birgalikda modulli taʼlim texnologiyasidan foydalanish talabalarning bilim olishlarini faollashtiradi va oʻqitish samaradorligini yuqori darajada boʻlishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

Altshuller G.S., Vertkin I.M. Qanday qilib dahol bo'lish mumkin:

ijodiy odamning hayot strategiyasi. Minsk: Belarusiya, 1994 yil.

Bazylevich T. F. Individuallik psixologiyasiga kirish. - M., 1993 yil.

Davletshin M.G. Jalilova S.X. Oliy maktabda taʼlim jarayonini

samaradorligining psixologik tomonlari. – T., 2001.

Oʻzbekiston Respublikasida oliy taʼlimning davlat taʼlim standarti.

Asosiy qoidalar. 2002.

